

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA QO'LLANILADIGAN METODLARNING AHAMIYATI

Feruza Homidjonova, SHDPI o'qituvchisi

Ibragimov Sarvar Bozorovich

Egamshukurov Diyorbek Erkinovich, SHDPI talabalari

Annotatsiya: Maqolada o'quv mashg'ulotlarini qurishda qonuniyatlarga qat'iy rioya qilgan holda va uslubiy tamoyillarni amalga oshirish bilangina o'quv va o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish orqaligina jalb etilgan o'quvchilarning zaruriy tayyorgarligi darajasiga erishish mumkinligi mulohaza qilinadi. Ushbu tamoyillar sport mashg'ulotlarini takomillashtirish jarayonini boshqarishning umumiy qoidalarini belgilashi tadqiq qilinadi.

Kalit o'zlar: jismoniy tarbiya, komil inson, musobaqa, murabbiy, jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya sport.

Аннотация: В статье считается, что достичь необходимого уровня подготовки занимающихся обучающихся можно только путем проведения учебно-воспитательной деятельности при строгом соблюдении правил и реализации методических принципов при построении учебной деятельности. Исследовано, что эти принципы определяют общие правила управления процессом совершенствования спортивной подготовки.

Ключевые слова: физическое воспитание, совершенный человек, конкуренция, тренер, физическое воспитание, психическое воспитание, спорт.

Annotation: In the article, it is considered that it is possible to achieve the required level of training of the involved students only by conducting educational and educational activities with strict adherence to the rules and implementation of methodological principles in the construction of educational activities. It is researched that these principles determine the general rules for managing the process of improvement of sports training.

Keywords: physical education, perfect person, competition, coach, physical education, mental education, sport.

Jismoniy tarbiyaning uslubiy tamoyillari

O'quv mashg'ulotlarida rioya qilinishi kerak bo'lgan uslubiy tamoyillar: onglilik va faollik, ko'rinish,

qulaylik, tizimlilik va dinamiklik. Ong va faollik tamoyili o'quv faoliyatida maqsadlarga erishishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijodiy hamkorlik yo'llarini belgilashni nazarda tutadi. Uning mohiyati shaxsda jismoniy madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirishga bo'lgan barqaror ehtiyojni shakllantirish, uning o'zini o'zi bilish va o'zini o'zi takomillashtirish istagini rag'batlantirishdan iborat. Shu munosabat bilan adekvat maqsad va joriy pedagogik vazifalarni belgilash hamda ularning mohiyatini talabalarga tushuntirish ushbu tamoyilning eng muhim talablaridan biridir.

Jismoniy tarbiya amaliyotidan ma'lumki: agar o'quvchilarning motivatsiyasi yuqori bo'lsa, masalan, sog'lig'ini yaxshilash istagi, tuzatishlar kiritish.

fizika, yuqori sport natijalariga erishsa, ularning o'quv-tarbiya jarayoniga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarini aniqlasa, unda uning samaradorligi yuqori bo'ladi. Qanday bo'lmasin, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish uchun aniq shaxsiy motivni shakllantirish va unga barqaror qiziqishni rivojlantirish muhimdir.

O'qituvchi har qanday vazifaning mohiyatini ochib, o'quvchilarga yetkaza olishi kerak. U nima uchun bu boshqa mashq emas, balki taklif qilinganligini, nima uchun zarurligini tushuntirishi mumkin

aynan shu ijro algoritmiga amal qiling. Birinchi kurs talabalariga shuni tushuntirish kerakki, jismoniy barkamollikka erishish yo'li juda ko'p mashaqqatli mehnat, bu erda zerikarli, ko'pincha monoton mashqlar va zerikarli darslar, muayyan individual qiyinchiliklarni bartaraf etiladi.

Vizualizatsiya printsiplari talabalarda texnologiya, taktika va ko'rsatilgan jismoniy qobiliyatlarning aniq hissiy qiyofasini shakllantirishni ta'minlaydi.

ko'rish sezgilari, lekin asosan boshqa sezgilardan keladigan sezgilar yig'indisiga asoslangan: eshitish, vestibulyar apparatlar, mushak retseptorlari. Shuning uchun davom eting

Amalda bu tamoyilni amalga oshirish uchun vizualizatsiyaning turli shakllari qo'llaniladi.

Bu, birinchi navbatda, o'qituvchining o'zi yoki eng tayyor talaba tomonidan o'rganilayotgan mashqlarni namoyish qilish, diagrammalar, plakatlar, fotofilmlar, diagrammalar va

o'rganilayotgan mashqlar texnikasi misollari bilan filmlar. Bu talabalar uchun ularni qanday qilib to'g'ri bajarish haqida barqaror vizual g'oyalarni yaratadi. Eshitish analizatori orqali tovush signallari yoki musiqadan foydalanish harakatlarning davomiyligi, chastotasi va ritmi haqida fikr beradi.

Aniqlik printsipli nafaqat boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida, balki vosita harakatini texnik takomillashtirishning boshqa bosqichlarida ham mavjud bo'lishi kerak.

Sport mahorati

Mavjudlik printsipli ishtirokchilarning imkoniyatlariga ham, vazifalarni bajarishda yuzaga keladigan ob'ektiv qiyinchiliklarga ham bog'liq: muvofiqlashtirishning murakkabligi, ortiqcha energiya sarfi, xavf. Pedagogik nuqtai nazardan, darsda o'quvchilarning qiyinchiliklari va imkoniyatlari o'rtasidagi to'liq muvofiqlikka erishish kirishning maqbul o'lchovini tavsiflaydi. Agar topshiriqning murakkablik darajasi ishtirokchilarning imkoniyatlaridan sezilarli darajada oshib ketgan bo'lsa, uni amalga oshirish harakat texnikasining buzilishiga va funktsional ortiqcha kuchlanishga olib kelishi mumkin. Aksincha, soddalashtirilgan vazifalar kamayadi

ta'lim va tarbiya jarayonining o'quvchilarga rivojlanayotgan ta'siri. Shuning uchun qulaylik uchun maqbul o'lchovni to'g'ri aniqlash muhim jihatlardan biridir

o'qituvchining o'quv jarayonidagi boshqaruv faoliyati. Vazifalarning murakkablik darajasini tartibga solishda o'qituvchi har bir yosh guruhi uchun ishlab chiqilgan dastur talablari va ish yuki standartlariga amal qilishi kerak.

Shuningdek, ularning holati va tayyorgarligini joriy va operativ diagnostika natijalari. Amalda mavjudlik tamoyilini amalga oshirishga rioya qilish kerak bo'lgan qoida - oddiydan murakkabga, osondan qiyinga, noma'lumdan ma'lumga, asosiydan ikkinchi darajagadir.

Tizimlilik tamoyili mashg'ulot jarayonining uzluksizligini, bir darsda jismoniy faollik va dam olishni oqilona almashishni, darsdan darsga o'quv yuklarining uzluksizligi va izchilligini talab qiladi.

Har qanday yuk to'rt bosqichga ega: energiya sarfi, tiklanish, super tiklanish, dastlabki darajaga qaytish. Shuning uchun mashg'ulotlar

jismoniy tarbiya hech qachon ikki kun ketma-ket o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, "Jismoniy tarbiya" fanining dastur talabi o'quv rejasida ko'zda tutilgan barcha darslarga muntazam qatnashishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Книга тренера. Вайцеховский С. М. М., “Физкультура и спорт”, 1971 Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2е изд., испр. –М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 1999. – 448 с.
3. Физическая культура: Учебное пособие / под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд – во АСВ , 2000 . – 432 с.
4. Homidjonova, F. (2021, December). METHODOLOGY OF TEACHING SPORTS AND MOVING GAMES. In *Archive of Conferences* (pp. 25-28).
5. Kizi, Khomidjonova Feruza Komiljon. "NATIONAL WRESTLING SPORTS CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN COACHES AND ATHLETES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 210-214.